

Máster en Geomática, Teledetección y Modelos
Espaciales Aplicados a la Gestión Forestal

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

**Evaluación de modelos de aprendizaje profundo
para el conteo automático de *Quercus ilex* en
dehesas del sur de España**

Autor:

Emiliano Nessi Darreche

Directores:

Ricardo Enrique Hernández Lambraño

Víctor Manuel Vargas Yun

Córdoba, 18 de noviembre de 2025

Resumen

Las dehesas mediterráneas son sistemas agrosilvopastoriles donde la encina (*Quercus ilex*) cumple un rol estructural clave. Estos sistemas enfrentan amenazas antrópicas que comprometen su persistencia. Los inventarios forestales tradicionales, basados en medir densidad, tamaño y estado del arbolado, son esenciales para evaluar la sostenibilidad y orientar la gestión, pero resultan costosos y de alcance limitado. De ahí la necesidad de desarrollar métodos innovadores de detección de árboles que mejoren la eficiencia del manejo forestal. La disponibilidad de ortoimágenes RGB del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y los avances en modelos de aprendizaje profundo ofrecen una oportunidad para automatizar el conteo de árboles a gran escala, reduciendo los costes y limitaciones de los inventarios tradicionales. En este trabajo se evaluó la capacidad de distintos detectores YOLO para identificar y contar copas individuales de encina a partir de un conjunto de datos construido mediante fotointerpretación de casi 6000 individuos en tres fincas del norte de Córdoba (España). Se diseñaron cuatro experimentos con el objetivo de analizar el efecto del tamaño de las cajas, la intensidad de los aumentos de datos y los umbrales de inferencia. Los modelos alcanzaron métricas muy altas en detección (*F1-score* en torno a 0,98; *mAP@0,5* cercano a 0,99) y mostraron una notable estabilidad entre ejecuciones. El mejor desempeño en conteo durante la validación se obtuvo con cajas de 10 m y aumentos de datos suaves, logrando errores medios absolutos de 4,5 árboles/ha. Sobre un conjunto independiente de *test*, el modelo final alcanzó un error medio absoluto de 9,7 árboles/ha y mostró una tendencia a subestimar el conteo en parcelas densas (> 45 árboles/ha) debido al solapamiento de copas. A pesar de estas limitaciones, el enfoque permite generar estimaciones de densidad útiles para el manejo, la evaluación de la regeneración y la planificación agroambiental. Dado que el PNOA se actualiza periódicamente, el flujo de trabajo propuesto es reproducible y escalable, con potencial para el monitoreo continuo del arbolado en dehesas mediterráneas.

Palabras clave: Dehesas; *Quercus ilex*; YOLO; Aprendizaje Profundo; Ortoimágenes; PNOA; Detección De Árboles.

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN	2
3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS	3
3.1. OBJETIVO GENERAL	3
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO	4
4. MARCO TEÓRICO	4
4.1. LAS DEHESAS Y SU RELEVANCIA ECOLÓGICA-PRODUCTIVA	4
4.2. TELEDETECCIÓN EN SISTEMAS FORESTALES	5
4.3. MODELOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS EN TELEDETECCIÓN	6
4.4. APLICACIONES DE YOLO A DETECCIÓN DE ÁRBOLES	7
5. ÁREA DE ESTUDIO	9
6. MATERIALES Y MÉTODOS	10
6.1. DATOS Y FUENTES	10
6.2. GENERACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS DE REFERENCIA	11
6.3. DISEÑO EXPERIMENTAL	12
6.4. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN	15
6.5. FLUJOGRAMA DE TRABAJO	18
	18
7. RESULTADOS	19
7.1. EXPERIMENTO 1: MODELO BASE	19
7.2. EXPERIMENTO 2: EVALUACIÓN DEL TAMAÑO DE CAJAS	24
7.3. EXPERIMENTO 3: INTENSIDAD DE AUMENTOS DE DATOS	26
7.4. EXPERIMENTO 4: MODELO FINAL Y AJUSTE DE UMBRALES DE INFERENCIA	28
8. DISCUSIÓN	33
8.1. COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PREVIOS	33
8.2. IMPLICANCIAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE	34

8.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO	35
8.4. LÍNEAS FUTURAS Y MEJORAS PROPUESTAS	36
9. CONCLUSIONES	37
10. BIBLIOGRAFÍA	38
11. ANEXOS	42

1. Introducción

Las dehesas constituyen un ecosistema mediterráneo seminatural de alto valor ecológico, económico y cultural, resultado de una prolongada interacción entre el ser humano y el medio natural (Hernández-Lambraño et al., 2019). Ocupan cerca de 3,5 millones de hectáreas en el suroeste ibérico y presentan un dosel arbolado disperso dominado por especies del género *Quercus*, principalmente *Q. ilex* y *Q. suber*, bajo el cual se desarrollan pastizales, matorrales y, ocasionalmente, cultivos (Moreno et al., 2016). Según Moreno y Pulido (2009) este sistema multifuncional sustenta una amplia gama de actividades, siendo la ganadería extensiva su principal uso productivo, además del aprovechamiento de corcho, madera, caza y otros productos forestales. Ambientalmente, las dehesas son esenciales para la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica y la fijación de carbono (Campos et al., 2013). Sin embargo, enfrentan amenazas severas como la falta de regeneración natural (Joffre, Rambal & Ratte, 1999), la degradación del suelo y la presión ganadera (Ojeda-Magaña et al., 2020), agravadas por el cambio climático y la introducción de patógenos invasores (Brasier, 1992).

En este contexto, los métodos tradicionales de inventarios forestales (que miden densidad, tamaño y estado del arbolado) son herramientas clave para evaluar su sostenibilidad y orientar estrategias de gestión y restauración (Carpintero García, 2021). Sin embargo, estos métodos suelen ser costosos y de escala limitada, por lo que surge la necesidad de desarrollar enfoques innovadores para la detección de árboles que puedan mejorar el manejo forestal (Topgül et al., 2025). En este sentido, uno de los métodos alternativos más ampliamente utilizados para realizar inventarios forestales es el escáner láser aerotransportado (ALS), también conocido como LiDAR aerotransportado, y aunque esta tecnología ofrece información en 3D detallada, su rendimiento depende, entre otros factores, del tipo de bosque sobre el cual se trabaja (Aubry-Kientz et al., 2019).

En España, las ortofotografías RGB del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) son un recurso abierto y homogéneo accesible a través de servicios WMS (Web Map Service) y WMTS (Web Map Tile Service), que permiten la visualización y descarga de imágenes georreferenciadas desde software SIG como QGIS, o bien mediante la descarga

directa de las imágenes desde la web. En trabajos recientes sobre dehesas se han usado ortofotos del PNOA con una resolución espacial de 50 cm para identificar unidades de interés como árboles, grupos de árboles, regeneración y láminas de agua, mediante flujos de análisis de imágenes (Martínez-Ruedas et al., 2022).

Por otra parte, el avance en la detección de objetos con modelos de aprendizaje profundo, como la familia *You Only Look Once* (YOLO) (Redmon et al., 2016), ha mostrado resultados sólidos para la detección de árboles individuales a partir de imágenes RGB de muy alta resolución. Por ejemplo, en un conjunto de referencia con imágenes de resolución 50 cm o menos, diferentes variantes del modelo YOLO alcanzaron precisiones en torno a 93% en detección de árboles, lo que destaca su capacidad para el monitoreo en tiempo casi real con datos ópticos (Topgül et al., 2025). De la misma forma, en un contexto de cultivos leñosos e imágenes tomadas con vehículos aéreos no tripulados (UAV), el modelo YOLO v8 logró detección y conteo con un R^2 promedio de 0,94 (Yang et al., 2024). Por último, otras variantes ligeras basadas en YOLO (Wang et al., 2022) han detectado árboles muertos con precisiones promedio en torno a 89%, sugiriendo que, con una depuración adecuada de los datos de entrenamiento, este tipo de modelos manejan de forma correcta copas pequeñas o de bajo contraste.

2. Contexto y justificación

La amplia disponibilidad de ortoimágenes RGB del PNOA y el desarrollo avanzado de detectores como la familia YOLO generan una oportunidad operativa y reproducible para estimar el conteo de árboles en dehesas, a costos y tiempos menores que inventarios tradicionales o campañas de LiDAR específicas. Por tal motivo, en este trabajo se adopta un enfoque con ortoimágenes del PNOA por su cobertura nacional, homogeneidad y acceso abierto, y se usa la fotointerpretación como referencia de verdad-terreno.

Dado que el objetivo aplicado es contar encinas individuales, se priorizará la minimización del error medio absoluto (MAE, por sus siglas en inglés) sobre las métricas de detección globales de los modelos. Esto se evaluará en cuatro experimentos: primero, entrenar un modelo con determinados parámetros para establecer una línea de base que sirva de comparativa con los experimentos siguientes, segundo, comparar diferentes

tamaños de caja para estabilizar la detección en copas de tamaño y separación variables; tercero, ajustar la intensidad de aumentos de datos para evaluar la robustez del modelo y mejorar la generalización; y en el cuarto experimento el objetivo es evaluar la mejor configuración posible de tamaños de caja y aumentos de datos sobre un *dataset* de *test* independiente, reportando métricas finales de detección y conteo de encinas.

Con este diseño se apunta a generar un flujo reproducible capaz de aplicarse sobre coberturas abiertas, aportando evidencia sobre cuándo un detector basado en RGB resulta suficiente para conteo operativo en dehesas y en dónde aparecen sus límites.

3. Objetivos e hipótesis

3.1. Objetivo general

Evaluar modelos de detección basados en aprendizaje profundo (YOLO) para la detección automática y el conteo de encinas individuales en dehesas, a partir de ortoimágenes RGB del PNOA entrenado con datos de fotointerpretación, como base para su futura aplicación al monitoreo de dinámicas poblacionales.

3.2. Objetivos específicos

- I) Construir un *dataset* a partir de ortoimágenes RGB del PNOA mediante fotointerpretación de encinas, generando cajas cuadradas centradas en las copas y etiquetas en formato YOLO.
- II) Evaluar el desempeño de diferentes configuraciones del modelo YOLO, comparando tamaños de caja y perfiles de aumento de datos, en base a métricas de detección (mAP@0,5, mAP@0,5:0,95, precisión, *recall*, F1-score) y métricas de conteo (MAE, RMSE, ME, MAPE y R²).

III) Analizar la aplicabilidad del mejor modelo resultante para el conteo de encinas en grandes extensiones de dehesas, como apoyo a proyectos de caracterización y seguimiento del arbolado mediterráneo.

3.3. Hipótesis de trabajo

- I) Usar tamaños de caja mayores mejora el conteo frente a tamaños de caja menores, al capturar mejor la variabilidad del tamaño de copas.
- II) Aumentos de datos bajos o medios logran conteos más estables que aumentos fuertes, porque estos últimos pueden producir demasiadas distorsiones en las ortoimágenes.

4. Marco teórico

4.1. Las dehesas y su relevancia ecológica-productiva

Las dehesas son sistemas agrosilvopastoriles de alto valor natural y cultural que resultan de la simplificación de bosques perennifolios mediterráneos del género *Quercus* mediante la reducción de la densidad del arbolado, el control de los matorrales y el favorecimiento del estrato herbáceo bajo un manejo ganadero de baja intensidad (Moreno y Cáceres, 2016; Moreno et al., 2017). En la península Ibérica ocupan aproximadamente 2,3 millones de hectáreas en España y 0,7 millones de hectáreas en Portugal, lo que las sitúa entre los sistemas agroforestales más extensos de Europa (Moreno & Cáceres, 2016; Rodríguez-Rojo et al., 2022).

Según Rodríguez-Rojo et al. (2022), el paisaje típico es de pastizales abiertos con árboles dispersos principalmente de las especies *Quercus ilex* (encina) y *Quercus suber* (alcornoque) con densidades habitualmente menores a 80 árboles por hectárea y un mosaico de matorrales, parcelas agrícolas y elementos como arroyos, charcas o manchas de bosque. En cuanto al manejo a nivel de finca, los árboles se podan periódicamente para maximizar la producción de bellotas y proveer forraje leñoso para los periodos de escasez

de pasto; además, las encinas aportan sombra y refugio térmico para el ganado y control de la erosión del suelo (Moreno & Cáceres, 2016; Moreno et al., 2017).

Los usos productivos dominantes incluyen el pastoreo extensivo (bovino, ovino, caprino y porcino ibérico) y, de forma complementaria, el corcho, la madera, la apicultura, y productos silvestres como hongos y plantas medicinales (Rodríguez-Rojo et al., 2022; Moreno et al., 2017). Según estos autores, la sostenibilidad de las dehesas a largo plazo enfrenta amenazas bien documentadas como son el decaimiento del arbolado, el déficit crónico de la regeneración, y procesos de intensificación o abandono que simplifican el hábitat y aumentan la vulnerabilidad a la erosión del suelo (Rodríguez-Rojo et al., 2022; Moreno et al., 2017).

En este contexto, contar con información actualizada sobre la fracción arbórea como la densidad y distribución de árboles individuales y su dinámica de regeneración y mortalidad es crítico para orientar decisiones de conservación y manejo. La escala territorial y la heterogeneidad propias de la dehesa refuerzan la necesidad de fuentes repetibles y de amplia cobertura.

4.2. Teledetección en sistemas forestales

La teledetección es la obtención de información de la superficie terrestre a distancia, mediante sensores que registran la radiación reflejada o emitida por los objetos, sin contacto directo. En esta práctica se combinan plataformas como satélites, aeronaves tripuladas o no tripuladas (UAV/drones) y sensores, los cuales pueden ser pasivos como el RGB, multiespectrales, hiperespectrales o térmicos, o sensores activos como el LiDAR o radar. La elección de la plataforma y el sensor a utilizar dependerá de la variable forestal que se busque describir o fenómeno que se quiera estudiar (Guimarães et al., 2020).

Según estos autores, a partir de imágenes RGB se pueden aplicar flujos de fotogrametría; esto es, la reconstrucción 3D a partir de múltiples imágenes solapadas, para generar ortomosaicos, modelos de superficie, modelos de terreno y, por diferencia, modelos de altura de copas, que sirven para estimar parámetros estructurales como altura o diámetro, o delinear copas de árboles para realizar conteo de individuos.

No obstante, el giro hacia el aprendizaje profundo (*Deep Learning*, DL) ha resuelto algunas limitaciones de estos métodos. Por ejemplo, en imágenes RGB de muy alta resolución, detectores basados en redes neuronales convolucionales (o CNN por sus siglas en inglés) permiten identificar y contar copas de árboles e incluso, distinguir especies cuando el contraste lo permite (Beloiu et al., 2023). Otros estudios también demuestran la viabilidad del uso de este tipo de detectores para la detección de árboles a partir de imágenes RGB (Dos Santos et al., 2019), siempre que existan etiquetas de buena calidad y se apliquen buenas prácticas como separar correctamente los *datasets* de entrenamiento, validación y prueba, evitar fuga espacial (muestras vecinas o derivadas de la misma escena en distintos conjuntos) y, cuando sea posible, reservar sitios independientes para testeo (Diez et al., 2021). Al realizar estas prácticas se reduce el sobreajuste y mejora la evidencia de generalización, algo especialmente crítico en frondosas heterogéneas como las dehesas.

4.3. Modelos de detección de objetos en teledetección

Como se mencionó anteriormente, los enfoques de DL capaces de aprender directamente de los datos se presentan como una alternativa a los métodos “clásicos” para el conteo de árboles a partir de imágenes aéreas y satelitales. Este salto fue muy importante para abordar algunos de los desafíos de la observación remota como son los objetos pequeños (de pocos píxeles) o la fuerte variabilidad entre sensores y plataformas (Wei et al., 2024). Según estos autores, existen dos familias principales de detectores: los de dos etapas y los de una etapa.

Los detectores de dos etapas (*two-stage*), por ejemplo, R-CNN (Girshick et al., 2014) o Faster R-CNN (Ren et al., 2015) primero proponen regiones donde podría haber objetos y luego refinan la clase y caja delimitadora; estos modelos suelen lograr alta precisión a costa de mayor tiempo de cómputo. En contraste, los detectores de una etapa (*one-stage*) como YOLO (Redmon et al., 2016) o RetinaNet (Lin et al., 2017) formulan la detección como una predicción directa sobre una grilla densa, alcanzando un buen equilibrio entre precisión y velocidad, lo que los hace atractivos para flujos operativos y de gran cobertura en teledetección.

Cabe destacar que el tamaño pequeño de los píxeles es probablemente el reto central en imágenes aéreas de alta resolución, por ejemplo, ortoimágenes RGB de 25-50 cm (Wang et al., 2023). Para mejorar esto, las revisiones convergen en varias líneas de trabajo, entre las que se destaca la aplicación de aumentos de datos (*data augmentation*), que tiene como objetivo aumentar la robustez de los modelos y mejorar la capacidad de generalización de estos en escenarios del mundo real. Esta técnica consiste en aplicar transformaciones a las imágenes como rotaciones leves, ajustes de color, brillo, o incluso superresolución sintética, lo cual incrementa la diversidad de ejemplos sin tener que recolectar nuevos datos (Nisa, 2025).

4.4. Aplicaciones de YOLO a detección de árboles

Los algoritmos YOLO (*You Only Look Once*) (Redmon et al., 2016), como se mencionó en párrafos anteriores, pertenecen a la familia de detectores de una sola etapa (*one-stage*): es decir que, en vez de buscar primero regiones de interés y luego clasificarlas, predicen directamente y en una sola pasada las cajas delimitadoras (*bounding boxes*) y sus clases sobre mapas de características de la imagen (Ultralytics Docs; Roboflow). Este tipo de modelos combinan velocidad (una sola pasada por la imagen) con precisión, por lo que resultan atractivos para identificar y contar copas individuales en imágenes aéreas RGB.

Previo a interpretar resultados de detección es necesario considerar las métricas comúnmente utilizadas en la evaluación de modelos de detección de objetos. La Precisión (*Precision*) expresa la proporción de detecciones correctas entre todas las que el modelo marcó como positivas, reflejando su capacidad para evitar falsos positivos. El *Recall*, por su parte, mide qué porcentaje de los objetos reales fue efectivamente detectado, y evalúa la capacidad del modelo para no omitir individuos. El *F1-score* combina ambos indicadores en una media armónica, proporcionando una medida equilibrada entre precisión y *recall*. Complementariamente, la mAP (*mean Average Precision*) resume el desempeño general del modelo integrando las áreas bajo la curva *Precision-Recall* para diferentes umbrales de confianza. El mAP@0,5 considera como acierto las predicciones que se solapan al menos un 50% con la caja de referencia (IoU = 0,5), mientras que el mAP@0,5:0,95 promedia ese valor en umbrales más exigentes (IoU de 0,5 a 0,95), proporcionando una evaluación más estricta de la calidad de la localización.

Aclarado esto, distintos estudios en plantaciones y bosques heterogéneos muestran que, con un conjunto de entrenamiento bien depurado, variantes de YOLO logran métricas elevadas de detección y conteo a nivel de árbol. Tal es el caso de la variante YOLO-DCAM (Wang et al., 2024), que, basado en YOLO v5, incorpora dos ideas para escenas densas y complejas: convolución deformable y módulos de atención multi-escala. La “convolución deformable” permite que el filtro “mire” con una malla que se adapta a la forma de la copa (no solo en una rejilla fija), y la atención multi-escala les da más peso a los rasgos verdaderamente “de copa” mientras atenúa el fondo. Con ese diseño, los autores reportan una precisión del orden de 96,1%, *recall* de 93,0%, F1-score cercano a 94,5% y mAP@0,50 en torno a 97,3% para detección de árboles de *Chinese fir* en imágenes RGB tomadas con UAV. Estos resultados ilustran que ajustes específicos ayudan a manejar los solapamientos y fondos heterogéneos.

En otro estudio realizado en olivares, YOLO también muestra un buen desempeño cuando hay variación del tamaño de copa y copas cercanas. Con imágenes de alta resolución tomadas con UAV se enfatiza en tres elementos: aumentos de datos “sensibles a escala” (rotaciones, recortes, cambios fotométricos) para robustecer el modelo frente a sombras y variabilidad de tamaño, extractores de rasgos mejorados para multiescala y funciones de pérdida afinadas para objetos pequeños. Con estas consideraciones los autores reportan una precisión del 92,5%, *recall* del 91,4%, un F1-score del 91,9% y un mAP@0,5 del 94,0% (Hnida et al., 2025).

Por último, cabe mencionar que hasta donde alcanza la revisión bibliográfica realizada para este estudio, no se identificaron estudios que apliquen YOLO a dehesas de *Quercus* usando ortoimágenes submétricas de cobertura nacional (como PNOA) para detección a nivel de árbol individual. Por tanto, a partir de este trabajo se pretende aportar evidencia inicial en ese nicho.

5. Área de estudio

Las fincas sobre las cuales se realizó la fotointerpretación se ubican en la provincia de Córdoba (Andalucía, España), muy próximas a las localidades de Villaviciosa de Córdoba (A), Pozoblanco (B) y Cardeña (C), tal como se observa en la Figura 1. En la Tabla 11 (Sección Anexos) además, se presenta información de las fincas.

Figura 1. Localización regional de las fincas de estudio en la CCAA de Andalucía, España. A = Finca cercana a localidad de Villaviciosa de Córdoba; B = Pozoblanco; C = Cardeña.

Las fincas son de carácter privado y en las mismas predominan encinares aclarados, con copas bien definidas y patrones heterogéneos. Tal como se observa en la Figura 2, hay zonas abiertas con individuos aislados y otras zonas con áreas de copas adyacentes.

Figura 2. Ejemplos de densidad del dosel en finca A (subfigura a); finca B (b) y finca C (c).

La zona se caracteriza por tener una temperatura media anual de 18°C con precipitaciones que alcanzan 605 mm al año (AEMET, 2011). La precipitación muestra una marcada estacionalidad: en invierno se concentra el 38,3% del total, mientras que en otoño es un 33,2%, en primavera 23,8% y verano el 3,3% de la precipitación total anual. Este régimen es coherente con un clima mediterráneo de verano caluroso (Csa) según la clasificación Köppen-Geiger, con veranos secos y muy cálidos e inviernos templados en que se concentra la mayor parte de la precipitación anual (Peel, Finlayson & McMahon, 2007).

6. Materiales y métodos

6.1. Datos y fuentes

Para realizar este estudio se utilizaron ortofotografías RGB del PNOA (Centro Nacional de Información Geográfica [CNIG], s.f.), tomadas en el verano del año 2011, y que cuentan con una resolución espacial de 50 cm/píxel. La fotointerpretación y el preprocesado se realizaron en el software QGIS versión 3.34 *Prizren*, mientras que los experimentos de modelado se realizaron en la plataforma Google Colab utilizando GPU NVIDIA T4, Python 3.12.11 y Ultralytics YOLOv8 8.2.0.

6.2. Generación del conjunto de datos de referencia

El conjunto de datos de referencia se construyó teniendo en cuenta solamente encinas (*Quercus ilex*) vivas. Dentro de cada finca se definieron parcelas cuadradas de 100x100 m y en cada una se digitalizó el centro de la copa de todos los árboles visibles. La digitalización inicial se realizó en Google Earth Online, y el ajuste fino se llevó a cabo en QGIS sobre las ortofotos del PNOA.

En el caso de árboles multitronco durante la georeferenciación, se estimó el número de individuos según el tamaño medio de copa promedio observado (8-12m de diámetro). En los bordes de las parcelas el árbol se incluía si más del 50% del mismo estaba dentro de la parcela. Se trabajó en una escala aproximada de 1:1.200 y no se digitalizaron arbustos, tocones, sombras sin copa y árboles sin copa. En la georeferenciación participaron hasta 10 colaboradores, mientras que el control de calidad se llevó a cabo revisando el 100% de las parcelas para corregir posibles desplazamientos y homogeneizar los criterios.

Una vez realizada la georeferenciación y el control de calidad, desde los puntos (centros de las copas) se generaron en QGIS cajas cuadradas de 12x12 m centradas en cada árbol. El tamaño de 12 m se eligió luego de realizar algunas pruebas visuales que buscaban un balance entre abarcar la variabilidad del tamaño de copas y limitar el fondo (ver Figura 3).

Luego, se extrajeron las coordenadas de los vértices de cada caja y se convirtieron al formato YOLO, que consiste en una línea por objeto (árbol) con clase, x_c , y_c , w , h normalizados en $[0, 1]$, donde x_c e y_c son las coordenadas del centro de la caja respecto al ancho y alto de la imagen, y w y h son el ancho y la altura de la caja respecto al ancho y alto de la imagen. En total se realizaron 86 parcelas y se digitalizaron 5367 encinas, distribuidas de la siguiente forma:

- Finca A: 2135 encinas en 33 parcelas.
- Finca B: 745 encinas / 15 parcelas.
- Finca C: 2487 encinas / 38 parcelas.

Figura 3. Ejemplo de parcelas de 1 ha con encinas digitalizadas (puntos) y cajas 12x12 m, sobre ortofoto PNOA.

De esta forma, el *dataset* final se compone de los recortes de las ortofotos por el contorno de las parcelas de 1 ha y un archivo .txt por cada parcela con las etiquetas YOLO para cada encina georreferenciada dentro de cada parcela. Previo al entrenamiento de los modelos se verificó la consistencia de las etiquetas, es decir que los rangos estén normalizados correctamente, que los anchos/altos sean positivos y la ausencia de cajas fuera de imagen. Se utilizó una partición del *dataset* en una proporción de 80/20 en entrenamiento/validación respectivamente, realizado a nivel de parcela completa (sin partir imágenes) y además se incluyó un subconjunto de *test* independiente que consistió en 15 parcelas distribuidas en 5 por finca, con el objetivo de utilizarlo en el último experimento para obtener las métricas finales.

6.3. Diseño experimental

Para el modelado se utilizó el modelo YOLO v8, inicializado con pesos pre-entrenados y adaptado a la clase encinas y se realizaron varios experimentos con diferentes objetivos, los cuales se resumen en la Tabla 1.

En primer lugar, el Experimento 1 (E1) consistió en ejecutar un modelo de “base” con un tamaño de cajas de 12 m de lado y aumentos de datos “suaves” como rotaciones pequeñas, traslación y escala moderadas, espejo horizontal con baja probabilidad y ajustes HSV, manteniendo otros parámetros como *mosaic*, *mixup* y *copy_paste* desactivados para evitar introducir texturas no realistas. En la Tabla 2 se muestra un resumen de los perfiles de aumentos utilizados y en la sección Anexos (Figuras 10, 11 y 12) se presentan ejemplos visuales de los aumentos de datos aplicados durante el entrenamiento.

Después, en el Experimento 2 (E2) el objetivo fue evaluar cómo influye el contexto espacial alrededor de las copas en la detección y el conteo. Para esto se compararon diferentes tamaños de cajas: 10, 12 y 14 m con la misma configuración de aumentos de datos que en E1. Con esto se buscó determinar si una ventana de mayor tamaño (más fondo y sombra inmediata) mejora la detección y reduce errores frente a copas contiguas.

Posteriormente, en el Experimento 3 (E3) se evaluaron cajas de 10 metros con diferentes intensidades de aumentos de datos, probando tres niveles: aumentos suaves, medios y fuertes. Se esperaba que a mayor intensidad aumentara la invariancia del modelo, aunque sabiendo que un exceso podría perjudicar el rendimiento operativo del mismo.

Por último, en el Experimento 4 (E4) se buscó evaluar la mejor configuración posible (de tamaño de cajas + intensidad de aumentos), sobre un *dataset* de *test* independiente al del entrenamiento y validación. Para la etapa de inferencia se utilizaron los mismos umbrales de confianza (*conf*) e IoU NMS que se utilizaron en los experimentos previos, y a partir de esa inferencia se reportaron las métricas finales de detección y conteo. El parámetro *conf* representa el nivel mínimo de probabilidad que debe tener una detección para ser considerada válida, mientras que el IoU NMS (*Intersection over Union Non-Maximum Suppression*) controla el grado de solapamiento permitido entre cajas detectadas, eliminando las duplicadas y conservando la de mayor confianza.

Con el fin de comparar de forma controlada, todos los experimentos se ejecutaron con hiperparámetros constantes (*imgsz* = 640, *batch* = 16, 100 épocas, *patience* = 30, *seed* = 42) y sin técnicas de composición (*mosaic*, *mixup*, *copy_paste*).

Tabla 1. Resumen del diseño de los experimentos.

Experimento	Objetivo	Caja (m)	Intensidad de aumentos
1	Línea de base	12	Suave
2	Tamaño de cajas	10, 12 y 14	Suave
3	Intensidad de aumentos	10*	Suave, Medio y Fuerte
4	Configuración final	10	Suave

* Nota: se utilizó 10m debido a que fue la mejor configuración en E2.

Tabla 2. Perfiles de aumentos de datos aplicados en los experimentos.

Perfil	<i>degrees</i>	<i>scale</i>	<i>translate</i>	<i>fliplr</i>	<i>hsv_h</i>	<i>hsv_s</i>	<i>hsv_v</i>	<i>erasing</i>
Suave	5	0.15	0.05	0.2	0.015	0.2	0.3	0
Medio	15	0.30	0.10	0.4	0.02	0.5	0.6	0.1
Fuerte	25	0.45	0.20	0.6	0.03	0.8	0.9	0.3

En cuanto a los parámetros presentados en la Tabla 2, se puede señalar que, al aumentar la intensidad de cada parámetro se busca ganar robustez en el modelo, reducir el sobreajuste y mejorar la generalización de este en situaciones operativas.

Por ejemplo, a medida que se aumenta el parámetro rotación (*degrees*) se generan imágenes más “giradas”, por lo que se podría mejorar la tolerancia a distintas orientaciones de copas o sombras, aunque si se modifica en exceso se pueden desalinearse las copas y reducirse la precisión. La escala (*scale*) amplía o reduce levemente el tamaño aparente de las copas y aporta invariancia a distancia o zoom; si este parámetro se aumenta demasiado, se puede deformar el contexto útil. La traslación (*translate*), por su parte, desplaza el contenido y ayuda frente a pequeñas desalineaciones de registro, pero valores grandes pueden recortar parcialmente las copas. El espejo horizontal (*fliplr*) aumenta la variedad direccional y suele ser beneficioso en paisajes relativamente isotrópicos; valores muy altos pueden generar casos poco representativos.

Por otra parte, en lo que respecta al color, los parámetros hsv_h (tono), hsv_s (saturación) y hsv_v (brillo) generan variaciones cromáticas y de luminosidad que mejoran la tolerancia a cambios de iluminación, suelo o balance de color entre escenas; se debe tener precaución ya que, en el caso de intensidades excesivas, se pueden producir colores irreales. Por último, el borrado aleatorio (*erasing*) simula oclusiones pequeñas y puede robustecer ante pérdidas parciales de copa, aunque un uso elevado corre el riesgo de ocultar la señal que el modelo debe aprender.

En síntesis, al incrementarse la intensidad de los aumentos de datos se mejora la generalización hasta cierto punto, ya que a partir de ciertos umbrales aparecen falsos positivos (por texturas extrañas) o falsos negativos (por copas incompletas). Por eso se probaron tres perfiles moderados y se seleccionó el que mejor equilibró F1 y MAE de conteo.

6.4. Métricas de evaluación

En cuanto a las métricas de evaluación, en este trabajo se reportan dos grupos con diferentes objetivos:

6.4.1. Métricas de detección de objetos

- **Precisión (*Precision*):** indica, para todas las detecciones que el modelo marcó como encina, qué proporción fue correcta. Evalúa la capacidad del modelo para evitar falsos positivos. TP = True positive; FP = False positive.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Recall:** de todas las encinas reales, calcula qué proporción detectó el modelo. FN = False negative.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **F1-score:** indica la relación entre precisión y *recall* en un umbral concreto. Proporciona una evaluación equilibrada del rendimiento del modelo.

$$F1 - score = \frac{2 * Precisión * Recall}{Precisión + Recall}$$

- **mAP@0.5:** media del AP* calculada usando un umbral de coincidencia (IoU) de 0.50 entre predicción y verdad terreno. Mide qué tan bien detecta cuando se considera “acierto” si la caja se solapa al menos 50% con la real. Es más tolerante con el encaje.

**AP (Average Precision) es el área bajo la curva Precisión-Recall al variar el umbral de confianza.*

- **mAP@0.5:0.95:** promedio del AP para IoU=0.5, 0.55, ...,0.95. Es más estricto porque exige buen encaje de las cajas a umbrales altos; resume el desempeño del modelo en diferentes niveles de dificultad de detección.

6.4.2. Métricas de conteo de individuos

En el estudio, el conteo se implementa como conteo por parcela:

- Predicciones: son el número de cajas devueltas (predichas) por el modelo con los umbrales fijados (conf e IoU NMS).
- Referencia o Verdad Terreno (GT - “Ground Truth”): número de líneas (árboles) en el .txt de etiquetas de esa imagen.

Con esos valores obtenidos por imagen se calculan:

- **MAE (error medio absoluto):** promedio del error absoluto de conteo por imagen, por lo que cuanto más bajo, mejor. \hat{c}_i = valor predicho por el modelo y c_i = valor real (Ground Truth) en la parcela i

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{c}_i - c_i|$$

- **RMSE (raíz del error cuadrático medio):** penaliza más los errores grandes; es útil si algunos fallos son muy altos.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{c}_i - c_i)^2}$$

- **ME (sesgo):** promedio del error con signo. Positivo = sobrecuenta; negativo = subcuenta. Si está cerca de 0, el modelo no está sesgado.

$$\text{ME} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{c}_i - c_i)$$

- **MAPE (error porcentual absoluto medio):** útil para comparar entre imágenes con diferentes recuentos.

$$\text{MAPE} = 100 \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|\hat{c}_i - c_i|}{\max(c_i, 1)}$$

- **R² (coeficiente de determinación entre Verdad terreno y predicción):** mide qué tan lineal y ajustada es la relación global a lo largo de todas las imágenes. c_i = valor real (Ground Truth) en la parcela i , \hat{c}_i = valor predicho por el modelo y \bar{c} = promedio de los valores reales.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (c_i - \hat{c}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (c_i - \bar{c})^2}$$

6.5. Flujograma de trabajo

A modo de cierre de este capítulo, se resume en la Figura 4 el flujo de trabajo realizado.

Figura 4. Flujograma del proceso metodológico seguido en el estudio.

7. Resultados

7.1. Experimento 1: modelo base

Como se mencionó en el capítulo anterior, en este experimento se entrenó un modelo con cajas de 12 m y con aumentos de datos suaves, usando una partición de datos en proporción 80/20 (68 imágenes para entrenamiento y 18 para validación). Se realizaron cinco ejecuciones independientes con el objetivo de evaluar la estabilidad del modelo y cuantificar la variabilidad de los resultados.

Las métricas de validación se presentan en la Tabla 3. En promedio, el modelo alcanzó valores muy altos en todas las métricas, con una Precisión y *Recall* de 0,98 y un F1-score también de 0,98, lo que refleja un equilibrio casi perfecto entre falsos positivos y falsos negativos. El $mAP@0,5$ obtuvo un valor de 0,99, indicando una detección prácticamente completa cuando se considera un umbral de solapamiento moderado, mientras que el $mAP@0,5:0,95$ se redujo a 0,87 al incrementar la exigencia en la coincidencia espacial (IoU). Las desviaciones estándar fueron mínimas, lo que confirma la consistencia del entrenamiento entre ejecuciones y la estabilidad del modelo base.

Tabla 3. Métricas de detección en validación del Experimento 1 - modelo base.

	mAP@0,5	mAP@0,5:0,95	Precisión	Recall	F1-score
Media	0,99	0,87	0,98	0,98	0,98
Desviación estándar	0,0004	0,006	0,004	0,002	0,002

En otro orden, en la Figura 5 se presenta la evolución de las funciones de pérdida (*loss functions*) de entrenamiento y validación correspondientes a la primera ejecución. Las funciones de pérdida cuantifican la diferencia (o “pérdida”) entre la salida predicha por el modelo y los valores de referencia (verdad terreno), siendo su objetivo principal minimizar dicha diferencia para mejorar la precisión y la capacidad de generalización del modelo.

La subfigura *train/box_loss* mide el error en la predicción de las cajas delimitadoras, es decir, qué tan bien el modelo ajusta la posición de las cajas respecto a las de referencia;

por otra parte, *train/cls_loss* corresponde al error en la clasificación de los objetos detectados (en este caso solo hay una clase: encina), es decir que evalúa si el modelo asigna correctamente la etiqueta de clase a las detecciones. Luego, la subfigura *train/df_l_loss* (*Distribution Focal Loss*) es una función asociada a la regresión de los bordes de las cajas, que mejora la precisión en la localización de los límites y reduce los errores en la predicción de coordenadas.

En la parte inferior de la Figura se presentan las pérdidas de validación (*val/box_loss* y *val/cls_loss*), que indican el comportamiento del modelo sobre los datos de validación. La evolución de estas curvas permite evaluar si el modelo mantiene una capacidad de generalización adecuada o si comienza a sobreajustar los datos de entrenamiento, es decir si el modelo “memoriza” el conjunto de entrenamiento en lugar de aprender los patrones subyacentes, por lo que da como resultado un modelo que alcanza una alta precisión con los datos con los que se entrenó, pero no logra generalizar a datos del mundo real. El sobreajuste se identifica normalmente cuando el valor de la función de pérdida para el conjunto de entrenamiento (*train/box_loss*) disminuye, mientras que la pérdida para el conjunto de validación (*val/box_loss*) comienza a aumentar.

Para prevenir el sobreajuste, se empleó una técnica denominada “Parada Anticipada” (*Early Stopping*), que detiene el entrenamiento una vez que la pérdida de validación deja de mejorar, evitando el sobreentrenamiento. En este caso, las curvas de entrenamiento muestran un descenso continuo y estable de las tres funciones de pérdida, mientras que las pérdidas de validación presentan mayor variabilidad (propia de un conjunto de validación reducido), pero sin una tendencia creciente, lo que indica buena estabilidad del modelo base.

Figura 5. Evolución de pérdidas de entrenamiento y validación por época. Estos resultados corresponden a la primera ejecución del Experimento 1.

De la misma forma, en la Figura 6 se puede observar la evolución de las principales métricas de desempeño del modelo durante el entrenamiento correspondiente a la primera ejecución de este experimento. Las métricas reflejan la capacidad del modelo para detectar correctamente las copas de encinas y fueron calculadas en el conjunto de validación a lo largo de las 100 épocas de entrenamiento.

La primera subfigura muestra la evolución del $mAP@0,5$, es decir, la media de la precisión promedio considerando como acierto las detecciones con un solapamiento superior al 50%. Se observa en el gráfico una rápida mejora en las primeras épocas, alcanzando valores cercanos a 1,0 hacia el final del entrenamiento, lo que indica una alta capacidad del modelo para localizar correctamente las copas cuando se permite un margen moderado de solapamiento.

En cuanto al $mAP@0,5:0,95$, esta métrica promedia el rendimiento en umbrales de solapamiento más estrictos (desde 0,5 a 0,95). Se puede observar que también muestra una tendencia ascendente sostenida, alcanzando valores próximos a 0,85 al final del

entrenamiento. El incremento evidencia que el modelo no solo detecta las copas, sino que también mejora la precisión espacial en la delimitación de las cajas.

Por otro lado, en la tercera subfigura se representa la Precisión (*precision*), y se observa que el modelo alcanza rápidamente valores altos (cerca de 1), manteniendo una tendencia estable a lo largo del entrenamiento, lo que indica una baja tasa de falsos positivos, ya que mide la proporción de detecciones correctas entre todas las predicciones positivas realizadas.

Por último, la evolución del *recall* cuantifica la proporción de encinas correctamente detectadas. La curva presenta una mejora constante, evidenciando que el modelo incrementa su capacidad de detectar la mayoría de las copas presentes en las imágenes. En conjunto, estos resultados sugieren que el modelo base logra una detección precisa y generalizable, con un equilibrio adecuado entre precisión y exhaustividad.

Figura 6. Evolución de métricas por época de entrenamiento. Estos resultados corresponden a la primera ejecución del Experimento 1.

Luego de obtener el mejor modelo, para realizar la evaluación de conteo se fijaron umbrales de inferencia de forma arbitraria y comunes para todos los experimentos, para poder evaluarlos de forma comparativa: estos umbrales fueron $\text{conf} = 0,50$ e $\text{IoU NMS} = 0,55$. El umbral de confianza (*conf*) controla cuán “seguro” debe estar el modelo para aceptar una detección (si se sube, bajan los falsos positivos pero aumentan los falsos negativos); en cuanto al *IoU NMS*, es el solape a partir del cual el algoritmo de supresión de no-máximos (*NMS*) considera que dos cajas son duplicadas. En este caso, valores más bajos eliminan duplicados con más agresividad, pero pueden “comerse” árboles pegados. Por lo antes expuesto, resulta razonable tomar valores intermedios como punto de comparativa.

Los resultados de conteo obtenidos con esta pareja de umbrales de inferencia se presentan en la Tabla 4. El modelo base muestra un error medio absoluto (MAE) de aproximadamente 5 árboles por hectárea. El error cuadrático medio (RMSE) fue ligeramente superior, indicando una dispersión moderada de los errores entre parcelas. Por su parte, el sesgo medio (ME) de 4,9 árboles sugiere una ligera tendencia a la sobreestimación, aunque sin valores extremos. El error porcentual absoluto medio (MAPE) del 9,8% confirma una buena concordancia entre conteos predichos y los de referencia. Finalmente, el coeficiente de determinación (R^2) de 0,64 evidencia una relación lineal positiva moderada entre ambos conteos, lo que respalda la capacidad del modelo para reproducir la variabilidad real entre parcelas.

Tabla 4. Métricas de conteo del modelo E1 en el conjunto de validación (umbrales: conf=0,50; IoU NMS=0,55).

	MAE (árb/ha)	RMSE (árb/ha)	ME (sesgo)	MAPE (%)	R²
Media	5,0	5,8	4,9	9,8	0,64
Desviación estándar	0,6	0,7	0,7	1,6	0,24

En la Figura 6 se presenta la relación entre el número de árboles predichos por el modelo y los conteos de referencia (verdad terreno, *Ground Truth*) a nivel de parcela, con la línea 1:1 como ajuste ideal. La nube de puntos muestra una alineación cercana a la diagonal, lo que evidencia una buena correspondencia entre ambos conteos, no obstante, la mayoría de los puntos se ubican ligeramente por encima de la línea 1:1, lo que sugiere una tendencia a la sobreestimación del número de árboles, lo cual concuerda con el sesgo positivo (ME = 4,9) reportado antes. Se observa, además, una ligera heterocedasticidad, es decir que la dispersión aumenta en parcelas con mayor cantidad de árboles. Estos resultados confirman un comportamiento estable del modelo base, con errores sistemáticos leves y un desempeño consistente con las métricas globales de conteo.

Figura 7. Dispersión entre el conteo predicho y el de referencia (GT) por parcela para la primera ejecución del Experimento 1.

7.2. Experimento 2: evaluación del tamaño de cajas

En este experimento se evaluó el efecto de tres tamaños de caja sobre el desempeño del modelo: 10, 12 y 14 m. Para cada tamaño se generaron nuevas etiquetas a partir de los puntos centrales de las copas y de las cajas cuadradas centradas en cada árbol con la dimensión correspondiente. Se mantuvo la misma proporción de datos que en el Experimento 1 (80% para entrenamiento y 20% para validación), los aumentos de datos suaves y los hiperparámetros constantes. Además, para asegurar la robustez de los resultados, el modelo se ejecutó cinco veces con particiones diferentes de los datos.

En cuanto a las métricas de detección, la Tabla 5 muestra los resultados promedio de las cinco ejecuciones para los tres tamaños de caja evaluados. En general, el modelo alcanzó valores muy altos y estables en todas las métricas, con Precisión y *Recall* superiores a 0,98 y desviaciones estándar inferiores a 0,004, lo que evidencia una excelente consistencia entre ejecuciones.

Se observa una ligera mejora al aumentar el tamaño de caja, con un $mAP@0,5:0,95$ que pasa de 0,859 en 10 m a 0,884 en 14 m, indicando una mejor capacidad para ubicar con precisión las copas bajo umbrales de coincidencia más exigentes. El F1-score máximo (0,985) se obtiene con las cajas de 12 m, aunque las diferencias con las otras configuraciones son despreciables.

En conjunto, estos resultados sugieren que tamaños de caja mayores tienden a mejorar la estabilidad del modelo sin comprometer la precisión global, y que la configuración de 12-14 m ofrece el mejor equilibrio entre detección precisa y robustez geométrica.

Tabla 5. Métricas de detección en validación por tamaño de caja (E2).

Caja (m)		$mAP@0,5$	$mAP@0,5:0,95$	Precisión	Recall	F1-score
10	Media	0,994	0,859	0,984	0,984	0,984
	Desviación estándar	0,001	0,006	0,002	0,002	0,002
12	Media	0,994	0,873	0,983	0,987	0,985
	Desviación estándar	0,000	0,005	0,003	0,001	0,002
14	Media	0,993	0,884	0,984	0,985	0,984
	Desviación estándar	0,001	0,004	0,004	0,001	0,002

En lo que respecta al conteo de individuos, la Tabla 6 resume los resultados manteniendo los mismos umbrales de inferencia que E1 ($conf = 0,50$; $IoU\ NMS = 0,55$). A diferencia de lo observado en el conteo del Experimento 1, en este caso el mejor desempeño se alcanza con las cajas de 10 m, ya que registran los valores más bajos de MAE (4,3 árb/ha) y RMSE (5,1 árb/ha), junto con un sesgo medio de 3,9 árb/ha y un $R^2 = 0,85$, lo que indica una relación casi lineal entre los conteos predichos y los reales. Las configuraciones de 12m y 14m muestran errores ligeramente superiores y una correlación algo menor.

Estos resultados sugieren que las cajas más chicas favorecen un conteo más preciso, probablemente porque delimitan mejor las copas individuales y reducen el solapamiento entre detecciones contiguas, minimizando la supresión de árboles próximos durante el proceso NMS. En cambio, las cajas mayores (12-14m) tienden a incluir más fondo y zonas compartidas entre copas, lo que puede generar sobrecuentas.

Tabla 6. Métricas de conteo por tamaño de caja (E2).

Caja (m)		MAE (árb/ha)	RMSE (árb/ha)	ME (sesgo)	MAPE (%)	R ²
10	Media	4,3	5,1	3,9	8,1	0,85
	Desviación estándar	0,4	0,3	0,5	0,5	0,09
12	Media	5,1	6,0	5,0	9,9	0,77
	Desviación estándar	0,5	0,7	0,5	1,1	0,13
14	Media	4,9	5,8	4,6	9,9	0,76
	Desviación estándar	0,3	0,3	0,4	0,6	0,16

7.3. Experimento 3: intensidad de aumentos de datos

En este experimento se evaluó el efecto de la intensidad de los aumentos de datos sobre el desempeño del modelo, manteniendo el tamaño de cajas en 10 m (por ser el mejor resultado de E2) y utilizando los mismos hiperparámetros y los umbrales de inferencia ($\text{conf} = 0,50$ e $\text{IoU NMS} = 0,55$).

Los resultados de las métricas de detección se presentan en la Tabla 7. Se observa una disminución del rendimiento a medida que se incrementa la intensidad de los aumentos de datos. El perfil “Suave” mantiene valores muy altos y estables en todas las métricas, mientras que el perfil “Medio” experimenta una caída significativa y el perfil “Fuerte” muestra un deterioro aún mayor.

Estos resultados indican que los aumentos moderados o excesivos generan variaciones geométricas y cromáticas que distorsionan demasiado la representación de las copas, generando ejemplos poco realistas. Por el contrario, el perfil “Suave” ofrece el mejor equilibrio entre variabilidad sintética y realismo, favoreciendo la generalización del modelo sin degradar la precisión espacial ni la clasificación.

Tabla 7. Métricas de detección en validación por perfil de aumentos de datos (E3).

Perfil		mAP@0,5	mAP@0,5:0,95	Precisión	Recall	F1-score
Suave	Media	0,992	0,858	0,982	0,983	0,983
	Desviación estándar	0,003	0,006	0,003	0,002	0,002
Medio	Media	0,912	0,529	0,868	0,875	0,871
	Desviación estándar	0,007	0,010	0,008	0,005	0,006
Fuerte	Media	0,842	0,415	0,811	0,804	0,807
	Desviación estándar	0,008	0,007	0,012	0,004	0,007

En cuanto al conteo de individuos, los resultados para cada perfil de aumentos de datos se presentan en la Tabla 8. Se observa que el perfil “Suave” es el de mejor desempeño, con un MAE de 4,6 árboles/ha y un $R^2 = 0,84$, lo que refleja una fuerte relación lineal entre los conteos predichos por el modelo y los de referencia. El sesgo medio (ME) de 4,2 indica una ligera sobreestimación, pero dentro está dentro de un margen aceptable y con baja variabilidad entre ejecuciones.

En contraste, los perfiles “Medio” y “Fuerte” muestran un deterioro fuerte del rendimiento. En el perfil “Medio”, los errores aumentan significativamente (MAE = 14,2 árb/ha y RMSE = 19,5 árb/ha) y el sesgo se invierte (ME = -13,4), indicando subestimación sistemática. El perfil “Fuerte”, por su parte, presenta la peor estabilidad, con errores muy altos y una correlación negativa muy fuerte ($R^2 = -5,25$), lo que evidencia una pérdida casi total de la correspondencia entre predicciones y valores reales.

Estos resultados confirman que el exceso de aumentos geométricos y fotométricos degradan la coherencia espacial de las copas, generando ejemplos sintéticos poco realistas que afectan el proceso de aprendizaje del modelo. Por el contrario, el perfil “Suave” logró el mejor equilibrio, reduciendo el error de conteo y manteniendo buena estabilidad del modelo. Por lo tanto, se selecciona este perfil con la configuración óptima de aumentos de datos para el último experimento orientado a la validación final del modelo.

Tabla 8. Conteo en validación por perfil de aumento de datos - E3 (conf=0,50; IoU=0,55).

Perfil		MAE (árb/ha)	RMSE (árb/ha)	ME (sesgo)	MAPE (%)	R²
Suave	Media	4,6	5,3	4,2	8,6	0,84
	Desviación estándar	0,4	0,4	0,6	0,5	0,09
Medio	Media	14,2	19,5	-13,4	23,9	-0,83
	Desviación estándar	3,2	4,6	3,6	4,2	0,46
Fuerte	Media	29,9	34,4	-29,9	52,1	-5,25
	Desviación estándar	6,4	6,7	6,4	9,8	3,32

7.4. Experimento 4: modelo final y ajuste de umbrales de inferencia

Finalizando, en este experimento se evaluó el modelo final a partir de la mejor configuración obtenida en los experimentos previos, la cual fue cajas de 10 m y aumentos de datos suaves. Para asegurar la robustez de los resultados, se realizaron cinco ejecuciones independientes manteniendo los mismos hiperparámetros que en los ensayos anteriores.

A partir de estas ejecuciones se obtuvieron las métricas medias de detección sobre el conjunto de validación, las cuales se presentan en la Tabla 9. Los resultados muestran un desempeño sobresaliente y estable en todas las métricas, con una Precisión y *Recall* de 0,983 y 0,985 respectivamente, y un F1-score promedio de 0,984, lo que indica un excelente equilibrio entre falsos positivos y falsos negativos. Por otra parte, el mAP@0,5 alcanza 0,993, evidenciando una detección prácticamente perfecta bajo un umbral de coincidencia de cajas moderado, mientras que el mAP@0,5:0,95, más estricto, obtiene un valor medio de 0,857, lo que refleja una muy buena capacidad de localización espacial de las copas incluso bajo criterios exigentes de solapamiento.

Las desviaciones estándar muy bajas en todas las métricas confirman la consistencia del modelo entre las cinco ejecuciones realizadas, lo que demuestra su estabilidad frente a diferentes particiones de entrenamiento y validación. En definitiva, estos resultados

consolidan al modelo final como una solución precisa y robusta para la detección de copas individuales de encinas sobre ortoimágenes RGB.

Tabla 9. Métricas de detección en validación del Experimento 4.

	mAP@0,5	mAP@0,5:0,95	Precisión	Recall	F1-score
Media	0,993	0,857	0,983	0,985	0,984
Desviación estándar	0,001	0,010	0,003	0,002	0,001

Por otra parte, con el fin de optimizar el conteo de individuos, se realizó un barrido sistemático de los umbrales de confianza (*conf*) e IoU NMS en dos etapas.

En primer lugar, se realizó un barrido “grueso”, en el que se exploraron combinaciones de *conf* entre 0,45 y 0,85 y IoU NMS entre 0,35 y 0,85 ambos con pasos de 0,05, identificándose, en base al MAE y ME una región de mejor desempeño en torno a *conf* 0,70 e IoU 0,45. Posteriormente, se realizó un barrido “fino” centrado en esa región, con pasos de 0,01 para *conf* (0,60-0,80) y para IoU (0,40-0,65), determinándose como combinación óptima final *conf* = 0,71 e IoU NMS = 0,49 ya que mostraron un MAE de conteo (sobre datos de validación) de 2,6 árb/ha y un ME (sesgo) de 0,06 árb/ha.

Con esta combinación de umbrales de inferencia (*conf* = 0,71; IoU NMS = 0,49) se aplicaron los cinco modelos sobre un conjunto independiente de *test*, compuesto por 15 parcelas de 1 hectárea (cinco por finca). Las métricas de conteo obtenidas se presentan en la Tabla 10 y representan el rendimiento global del modelo final sobre datos no utilizados durante el entrenamiento ni la validación.

En promedio, el modelo alcanzó un error medio absoluto (MAE) de 9,7 árboles/ha y un error cuadrático medio (RMSE) de 12,9 árboles/ha, lo que indica una dispersión considerable de los errores de conteo entre parcelas. El sesgo medio (ME) de -9,5 árboles/ha indica una tendencia marcada a la subestimación, consistente con un coeficiente de determinación (R^2) de 0,19 que evidencia una correlación débil entre los conteos predichos y los de referencia.

Tabla 10. Métricas de conteo globales en Test con modelo final y umbrales de inferencia finales (conf = 0,71; IoU = 0,49).

	MAE (árb/ha)	RMSE (árb/ha)	ME (sesgo)	MAPE (%)	R²
Media	9,7	12,9	-9,5	22,5	0,19
Desviación estándar	1,4	1,1	1,4	4,5	0,14

Un análisis detallado de los resultados por parcela permitió identificar un patrón sistemático en los errores de conteo, donde las mayores discrepancias se concentran en parcelas más densas, con subestimaciones promedio de 18 árboles/ha. En contraste, las parcelas de densidad media-baja (en torno a 28 árboles/ha) muestran errores mucho menores, de alrededor de 4 árboles/ha.

En la Figura 8 se representa, para cada parcela y cada ejecución, el error de conteo (pred - referencia) en función del número real de árboles por hectárea. Se observa una tendencia clara a la subestimación (errores negativos) en parcelas con alta densidad (>45 árboles/ha), mientras que en las de densidad media-baja (<35 árboles/ha) los errores se mantienen cercanos a cero. Esta relación explica el sesgo medio negativo global (ME = -9,5 árb/ha) observado en la Tabla 10.

Figura 8. Relación entre el error de conteo (Predichos – referencia) y la densidad real de arbolado en las parcelas del conjunto de *test*. Cada punto representa una parcela evaluada en cada ejecución.

En definitiva, estos resultados confirman que la densidad arbórea influye directamente en el desempeño del modelo, probablemente debido a solapamiento entre copas o sombras proyectadas que dificultan la detección individual. Así, aunque el modelo mantiene un rendimiento coherente en escenarios abiertos o de densidad intermedia, su precisión se reduce significativamente en zonas con alta concentración de encinas, lo cual constituye una de las principales limitaciones del método propuesto a escala de dehesa.

Por último, se presentan en la Figura 9 algunos ejemplos visuales de las detecciones realizadas por el modelo final sobre el conjunto de *test*. Se muestran tres situaciones típicas observadas: detecciones precisas, con conteos prácticamente coincidentes con la verdad terreno (Fig. 9a), parcelas con subestimaciones de copas (Fig. 9b) debido a copas contiguas o parcialmente solapadas, y sobreestimaciones asociadas a detecciones múltiples o confusión con sombras (Fig. 9c).

Figura 9a. Ejemplos de detecciones precisas del modelo final sobre conjunto de *test*. Los valores numéricos en cada caja corresponden al nivel de confianza asignado por el modelo a la detección (e.g. probabilidad de que la caja contenga una encina).

Figura 9b. Ejemplos de detecciones con subestimaciones del modelo final sobre conjunto de *test*.

Figura 9c. Ejemplos de detecciones con sobreestimaciones del modelo final sobre conjunto de *test*.

Estas representaciones permiten visualizar de forma cualitativa el comportamiento del modelo en relación con las métricas globales de conteo, y confirman que los errores tienden a concentrarse en zonas de alta densidad o de iluminación heterogénea, donde la delimitación de copas resulta más compleja.

8. Discusión

8.1. Conteo de árboles en dehesas mediterráneas

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que es posible detectar y contar encinas individuales a partir de ortofotografías RGB del PNOA, utilizando modelos de *Deep Learning* entrenados con un flujo de trabajo reproducible y de bajo coste computacional. Las métricas obtenidas por el modelo final confirman un rendimiento competitivo frente al estado del arte. En la etapa de validación, el modelo alcanzó valores de Precisión y *Recall* cercanos a 0,98-0,99, con un $mAP@0,5$ de 0,99, lo que se encuentra en línea con lo reportado por Wang et al. (2024), quienes lograron Precisión y *Recall* del 0,96 y 0,93, respectivamente, en detección de copas de *Chinese fir* mediante una versión mejorada de YOLOv5. De igual forma, Hnida et al. (2025) registraron desempeños similares ($mAP@0,5$ en torno a 0,94) en olivares con copas de tamaño variable, corroborando que los detectores YOLO mantienen una alta exactitud en imágenes RGB de alta resolución. Sin embargo, el presente trabajo se diferencia de la mayoría de esos estudios en su objetivo aplicado al conteo de copas, no solo a la detección. En ecosistemas heterogéneos como la dehesa, donde las copas se solapan y la iluminación es irregular, el conteo individual presenta desafíos adicionales.

Durante la validación cruzada, el modelo alcanzó errores medios absolutos en torno a 4-5 árboles/ha ($MAE = 4,5$ árb/ha), valores plenamente operativos para inventarios a escala de finca. Sin embargo, al aplicar el modelo sobre el conjunto de *test* independiente, el error aumentó a 9,7 árboles/ha y se observó una tendencia sistemática a la subestimación en parcelas de alta densidad.

En síntesis, el método propuesto se comporta de forma competitiva en escenarios de arbolado disperso o moderado, igualando los resultados de estudios previos en contextos más controlados, y evidencia las limitaciones actuales de la detección basada solo en ortoimágenes RGB para masas densas. Pese a ello, las métricas alcanzadas son suficientemente robustas para aplicaciones prácticas de diagnóstico y monitoreo.

Los resultados obtenidos también permiten contrastar las hipótesis de trabajo planteadas inicialmente. En primer lugar, la hipótesis I, que planteaba que tamaños de caja mayores mejorarían el conteo, no se confirma, ya que el mejor desempeño se obtuvo con cajas de

10m, mientras que tamaños mayores mostraron mayores errores, probablemente por incluir fondo adicional o copas parcialmente solapadas. En cambio, la hipótesis II se valida plenamente, ya que los ensayos del Experimento 3 demostraron que los aumentos de datos suaves ofrecieron el mejor equilibrio entre precisión y generalización, mientras que perfiles medios y fuertes introdujeron demasiadas distorsiones geométricas y cromáticas en los datos de entrenamiento.

8.2. Implicancias para la gestión sostenible

El método desarrollado presenta un alto potencial para la gestión y el monitoreo de dehesas, ya que no requiere de sensores específicos ni de datos adicionales, sino que se basa en ortoimágenes RGB del PNOA, que son homogéneas, abiertas y disponibles a escala nacional. Esto representa una ventaja operativa considerable frente a los inventarios tradicionales o campañas de UAV, cuya cobertura y costos limitan su aplicación a grandes superficies.

El modelo permite estimar de manera rápida y estandarizada la densidad de encinas, información clave en los planes técnicos de dehesa, en la justificación de ayudas agroambientales y en el control del mantenimiento del arbolado exigido por la administración. Asimismo, las estimaciones de densidad pueden utilizarse para calcular la carga ganadera admisible en función de la cobertura arbórea y la disponibilidad de sombra, ayudando a optimizar el manejo del ganado y prevenir situaciones de sobrepastoreo.

Desde el punto de vista del mantenimiento y mejora del sistema, los conteos automatizados facilitan la identificación de áreas con déficit de regeneración, mortalidad o decaimiento, permitiendo priorizar actuaciones como repoblaciones, podas o cierres temporales. De igual modo, el modelo ofrece la oportunidad de mapear dinámicas de pérdida de cobertura arbórea, ya sea asociada a sequías, plagas o cambios en las prácticas de manejo.

Otra fortaleza del enfoque es su escalabilidad temporal, ya que el PNOA se actualiza periódicamente. Esto permite repetir el mismo flujo de trabajo en años sucesivos y generar productos comparables, habilitando un monitoreo continuo del arbolado:

detección de claros nuevos, expansión o reducción de copas y seguimiento de la evolución estructural de las dehesas.

En el ámbito de la gestión pública, contar con un procedimiento reproducible basado en datos abiertos permite producir cartografía temática homogénea a escala regional, con potencial para integrarse en plataformas de monitoreo ambiental o sistemas de apoyo a la decisión territorial. En conjunto, el método constituye una herramienta eficaz y accesible para avanzar hacia una gestión adaptativa, económicamente viable y ambientalmente sostenible de las dehesas mediterráneas.

8.3. Limitaciones del estudio

A pesar de los alentadores resultados, el estudio presenta algunas limitaciones que conviene considerar al interpretar los hallazgos. En primer lugar, la resolución de 50 cm/píxel de las ortofotografías PNOA es adecuada para copas adultas, pero insuficiente para detectar regenerado joven, por lo que las estimaciones reflejan principalmente el estrato dominante del arbolado. Esto restringe la aplicabilidad del método aplicado a estudios de regeneración temprana o dinámica de plántulas.

En segundo lugar, el conjunto de datos de entrenamiento y validación se construyó a partir de tres fincas localizadas en Andalucía, y, aunque representan gradientes de densidad y estructura, no abarcan la totalidad de las condiciones ecológicas y de manejo presentes en las dehesas ibéricas, lo que limita la generalización del modelo a otros contextos sin una fase de ajuste del modelo.

Una tercera limitación deriva de la estacionalidad de las ortofotos utilizadas (verano de 2011), cuando la iluminación produce sombras duras y contrastes elevados suelo-copa. Estas condiciones favorecen la fusión de copas adyacentes y contribuyen a la subestimación observada en parcelas densas. En este sentido, el empleo de ortofotos de primavera o inicios de otoño, con condiciones de luz más suaves, podría mejorar la separación espacial de copas.

Por otra parte, y desde un punto de vista operativo, el método presenta una limitación asociada al proceso de etiquetado manual necesario para construir el conjunto de entrenamiento. La fotointerpretación de miles de copas es una tarea laboriosa y

condiciona la escalabilidad del enfoque. Aunque se podrían explorar alternativas como la generación semiautomática de etiquetas a partir de datos LiDAR, de inventarios previos o mediante detecciones correctas del propio modelo (pseudo-etiquetado), estas aproximaciones también incorporarían sus propios errores y podrían trasladarlos al modelo. En consecuencia, la dependencia de anotaciones manuales sigue siendo un factor crítico por considerar en aplicaciones operativas a gran escala.

Por último, la validación se realizó mediante fotointerpretación sobre ortoimágenes, que, si bien es precisa para copas individuales bien definidas, no garantiza correspondencia exacta con el número real de tallos en árboles multitronco. La ausencia de datos de campo o de un LiDAR denso impide evaluar el grado exacto de subestimación en casos de copas fusionadas. Por tanto, las métricas reportadas deben considerarse como una aproximación razonable, pero no una verdad absoluta del conteo.

8.4. Líneas futuras y mejoras propuestas

A partir de las limitaciones detectadas, se identifican varias líneas de mejora que podrían potenciar el rendimiento del modelo y ampliar su aplicabilidad.

Primero, se podría incorporar información espectral adicional, como bandas en el infrarrojo cercano (NIR) o índices de vegetación (p.ej., NDVI), que podrían ayudar a distinguir copas vivas del fondo del suelo y mejorar la detección bajo sombra.

En segundo lugar, se podría avanzar hacia segmentación de instancias, utilizando versiones del modelo YOLO que generen máscaras de copa. Estas arquitecturas permiten representar la forma de la copa en lugar de una caja rectangular, reduciendo la fusión de detecciones en zonas densas.

Finalmente, el uso de ortofotografías de diferentes épocas del año (especialmente de primavera), para reducir el efecto de sombras proyectadas y aumentar el contraste entre copa y fondo.

Estas mejoras facilitarían la extensión del método a escala regional o nacional, consolidando un flujo de trabajo eficiente y accesible para la gestión sostenible de las dehesas.

9. Conclusiones

El presente trabajo demostró la viabilidad de aplicar técnicas de aprendizaje profundo a ortoimágenes RGB del PNOA para la detección y el conteo automatizado de encinas (*Quercus ilex*) en dehesas andaluzas. Mediante un flujo de trabajo reproducible, basado en datos abiertos y herramientas de libre acceso (QGIS, Python y Google Colab), se desarrolló un modelo capaz de identificar copas individuales con alta precisión y de estimar densidades a escala de hectárea.

La metodología incluyó la elaboración de un conjunto de datos fotointerpretado compuesto por casi 6000 encinas, la evaluación de distintos tamaños de caja y niveles de aumento de datos, así como la optimización de los umbrales de inferencia con el fin de reducir el error de conteo. Todo ello permitió ajustar el rendimiento del modelo a las condiciones estructurales propias de las dehesas.

El modelo obtuvo un rendimiento muy alto en detección ($F1\text{-score} = 0,98$) y proporcionó estimaciones de densidad confiables en zonas de baja y media densidad, con errores absolutos promedio de 4-5 árboles/ha. En áreas de mayor densidad (>50 árboles/ha), el error aumentó y se observó una tendencia a la subestimación debido al solapamiento de copas, lo que constituye una de las principales limitaciones del método.

A pesar de ello, la aproximación propuesta ofrece una herramienta útil para la gestión sostenible de las dehesas, ya que permite generar de manera rápida mapas de densidad y conteos automatizados a partir de imágenes públicas. Esta capacidad representa una alternativa eficiente a los inventarios de campo o a las campañas con UAV, reduciendo significativamente los tiempos y costes asociados. El modelo desarrollado puede emplearse para actualizar inventarios, estimar carga ganadera admisible, identificar zonas con déficit de regeneración o signos de decaimiento, y apoyar la justificación de ayudas agroambientales o la planificación forestal. Además, su escalabilidad espacial y temporal, basada en la actualización periódica del PNOA, abre la posibilidad de implementar sistemas de monitoreo continuo del arbolado a escala regional o nacional.

En definitiva, este trabajo constituye un avance metodológico replicable y transferible que demuestra el potencial del aprendizaje profundo para la caracterización y el monitoreo del arbolado en dehesas. El modelo generado representa una sólida

contribución hacia la automatización del conteo de encinas a gran escala y contribuye a una gestión más eficiente y sostenible de estos sistemas agroforestales de la península Ibérica.

10. Bibliografía

Agencia Estatal de Meteorología. (2011). *Guía resumida del clima en España (1981–2010)*. AEMET.

https://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/detalles/guia_resumida_2010

Aubry-Kientz, M., Dutrieux, R., Ferraz, A., Saatchi, S., Hamraz, H., Williams, J., Coomes, D., Piboule, A., & Vincent, G. (2019). A comparative assessment of the performance of individual tree crowns delineation algorithms from ALS data in tropical forests. *Remote Sensing*, *11*(9), 1086. <https://doi.org/10.3390/rs11091086>

Beloiu, M., Heinzmann, L., Rehush, N., Gessler, A., & Griess, V. C. (2023). Individual tree-crown detection and species identification in heterogeneous forests using aerial RGB imagery and deep learning. *Remote Sensing*, *15*, 1463. <https://doi.org/10.3390/rs15051463>

Brasier, C. (1992). Oak tree mortality in Iberia. *Nature* 360, 539. <https://doi.org/10.1038/360539a0>

Campos, I., Villodre, J., Carrara, A., & Calera, A. (2013). *Remote sensing-based soil water balance to estimate Mediterranean holm oak savanna (dehesa) evapotranspiration under water stress conditions*. *Journal of Hydrology*, *494*, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.04.033>

Carpintero García, E. (2021). *Use of remote sensing in the monitoring of dehesa vegetation and its influence on the hydrological balance at basin scale*. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba. UCOPress.

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). (s.f.). *Ortofotos históricas PNOA*. Centro de Descargas del CNIG. <https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/ortofotos-historicas-pnoa>

Diez, Y., Kentsch, S., Fukuda, M., Lopez Caceres, M. L., Moritake, K., & Cabezas, M. (2021). Deep learning in forestry using UAV-acquired RGB data: A practical review. *Remote Sensing*, *13*(14), 2837. <https://doi.org/10.3390/rs13142837>

Dos Santos, A. A., Marcato Junior, J., Araújo, M. S., Di Martini, D. R., Tetila, E. C., Siqueira, H. L., Aoki, C., Eltner, A., Matsubara, E. T., Pistori, H., Feitosa, R. Q., Liesenberg, V., & Gonçalves, W. N. (2019). Assessment of CNN-based methods for individual tree detection on images captured by RGB cameras attached to UAVs. *Sensors*, *19*(16), 3595. <https://doi.org/10.3390/s19163595>

Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2014). *Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation*. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2014)*, 580–587. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.81>

Guimarães, N., Pádua, L., Marques, P., Silva, N., Peres, E., & Sousa, J. J. (2020). Forestry remote sensing from unmanned aerial vehicles: A review focusing on the data, processing and potentialities. *Remote Sensing*, *12*(6), 1046. <https://doi.org/10.3390/rs12061046>

Hernández-Lambraño, R. E., Rodríguez de la Cruz, D., & Sánchez-Agudo, J. Á. (2019). *Spatial oak decline models to inform conservation planning in the Central-Western Iberian Peninsula*. *Forest Ecology and Management*, *441*, 115–126. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.03.028>

Hnida, Y., Mahraz, M. A., Yahyaouy, A., Achebour, A., Riffi, J., & Tairi, H. (2025). Enhanced multi-scale detection of olive tree crowns in UAV orthophotos using a deep learning architecture. *Smart Agricultural Technology*, *12*, 101126. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101126>

Joffre, R., Rambal, S., & Ratte, J. P. (1999). *The dehesa system of southern Spain and Portugal as a natural ecosystem mimic*. *Ecosystems*, *2*(6), 431–441. <https://doi.org/10.1007/s10021-010-9345-2>

Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). *Focal loss for dense object detection*. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2017)*, 2980–2988. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.324>

Martínez-Ruedas, C., Guerrero-Ginel, J. E., & Fernández-Ahumada, E. (2022). A methodology for automatic identification of units with ecological significance in dehesa ecosystems. *Forests*, 13(4), 581. <https://doi.org/10.3390/f13040581>

Moreno, G., & Cáceres, Y. (2016). *System report: Iberian Dehesas, Spain (Deliverable 2.4, AGFORWARD Project No. 613520)*. Universidad de Extremadura. AGFORWARD Project, 7th Framework Programme of the European Commission. <https://www.agforward.eu>

Moreno, G., Bertomeu, M., Cáceres, Y., Escribano, M., Gaspar, P., Hernández, A., López, M. L., Mesias, F. J., Morales, S., Poblaciones, M. J., Pulido, F., & Santamaría, O. (2017). *Lessons learnt: Iberian Dehesa (Deliverable 2.5, AGFORWARD Project No. 613520)*. Universidad de Extremadura. AGFORWARD Project, 7th Framework Programme of the European Commission. <https://www.agforward.eu>

Moreno, G., Cáceres, Y., Burgess, P., de Jalon, S.G., 2016. System report: Iberian Dehesas, Spain. AGFORWARD Project Report 7–11.

Moreno, G., & Pulido, F. J. (2009). *The functioning, management and persistence of dehesas*. En A. Rigueiro-Rodríguez, J. McAdam, & M. R. Mosquera-Losada (Eds.), *Agroforestry in Europe: Current status and future prospects* (pp. 127–160). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8272-6_7

Nisa, U. (2025). Image augmentation approaches for small and tiny object detection in aerial images: A review. *Multimedia Tools and Applications*, 84, 21521–21568. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-19768-7>

Ojeda-Magaña, B., Ruelas, R., Quintanilla-Domínguez, J., Gómez-Barba, L., López de Herrera, J., Robledo-Hernández, J. G., & Tarquis, A. M. (2020). *Automatic identification of the area covered by acorn trees in the dehesa (pastureland) Extremadura of Spain*. *Computers and Electronics in Agriculture*, 172, 105289. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105289>

Peel, M. C., Finlayson, B. L., & McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, 11(5), 1633–1644. <https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007>

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2016), 779–788. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>

Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). *Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks*. *Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015)*.

Roboflow. (2024). *What is YOLOv8? A complete guide*. <https://blog.roboflow.com/what-is-yolov8/>

Rodríguez-Rojo, M. P., Roig, S., López-Carrasco, C., Redondo García, M. M., & Sánchez-Mata, D. (2022). Which factors favour biodiversity in Iberian dehesas? *Sustainability*, 14(4), 2345. <https://doi.org/10.3390/su14042345>

Topgül, Ş. N., Sertel, E., Aksoy, S., Ünsalan, C., & Fransson, J. E. S. (2025). VHRTrees: A new benchmark dataset for tree detection in satellite imagery and performance evaluation with YOLO-based models. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7, 1495544. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1495544>

Ultralytics. (2023–2025). *Documentación de YOLO (incl. YOLOv8)*. <https://docs.ultralytics.com/>

Wang, C.-Y., Bochkovskiy, A., & Liao, H.-Y. M. (2023). *YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors*. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2023)*. Computer Vision Foundation / IEEE. <https://github.com/WongKinYiu/yolov7>

Wang, C.-Y., Yeh, I.-H., & Liao, H.-Y. M. (2024). YOLOv9: Learning what you want to learn using programmable gradient information. *arXiv preprint arXiv:2402.13616*. <https://arxiv.org/abs/2402.13616>

Wang, J., Zhang, H., Liu, Y., Zhang, H., & Zheng, D. (2024). Tree-level Chinese fir detection using UAV RGB imagery and YOLO-DCAM. *Remote Sensing*, *16*(2), 335. <https://doi.org/10.3390/rs16020335>

Wang, X., Wang, A., Yi, J., Song, Y., & Chehri, A. (2023). Small object detection based on deep learning for remote sensing: A comprehensive review. *Remote Sensing*, *15*, 3265. <https://doi.org/10.3390/rs15133265>

Wang, X., Zhao, Q., Jiang, P., Zheng, Y., Yuan, L., & Yuan, P. (2022). LDS-YOLO: A lightweight small object detection method for dead trees from shelter forest. *Computers and Electronics in Agriculture*, *198*, 107035. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107035>

Wei, W., Cheng, Y., He, J., & Zhu, X. (2024). A review of small object detection based on deep learning. *Neural Computing and Applications*, *36*, 6283–6303. <https://doi.org/10.1007/s00521-024-09422-6>

Yang, R., Yuan, D., Zhao, M., Zhao, Z., Zhang, L., Fan, Y., Liang, G., & Zhou, Y. (2024). Camellia oleifera tree detection and counting based on UAV RGB image and YOLOv8. *Agriculture*, *14*(10), 1789. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101789>

11. Anexos

Tabla 11. Metadatos de las fincas de estudio

ID finca	Nombre / Municipio	Centroide (X, Y)	Superficie aprox. (ha)
A	Villaviciosa de Córdoba	332594.47, 4205578.49	98.7
B	Pozoblanco	345103.03, 4247360.31	151
C	Cardeña	387336.91, 4229029.82	121

Figura 10. Ejemplos de imágenes del conjunto de entrenamiento del Experimento 2, con cajas de 10m y perfil de aumentos de datos “Suave”.

Figura 11. Ejemplos de imágenes del conjunto de entrenamiento del Experimento 3 con **cajas de 10 m y perfil de aumentos de datos Medio**. Se observa que las transformaciones aplicadas (rotaciones moderadas, leves cambios de escala y variaciones cromáticas controladas) amplían la variabilidad del conjunto de entrenamiento, preservando en general la geometría y textura original de las copas.

Figura 12. Ejemplos de imágenes del conjunto de entrenamiento correspondientes al Experimento 3 con **cajas de 10 m** y **perfil de aumentos de datos Fuerte**. Se observan variaciones intensas en rotación, escala, brillo y saturación, que generan escenas con alta distorsión geométrica y cromática. Este nivel de aumento incrementa la diversidad sintética de los datos, aunque puede introducir casos poco realistas que afectan la estabilidad del modelo.